

дальнейшую декомпозицию этапов. Формализация организационных мер по реализации указанных этапов составляет перспективу дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Подмаркова И П. Стратегия экономической безопасности Донецкой народной Республики в условиях цифровизации/ И П. Подмаркова // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. – 2020. – №3-1. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-ekonomicheskoy-bezopasnosti-donetskoj-narodnoj-respubliki-v-usloviyah-tsifrovizatsii>.

2. Овсянникова Е.В. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Российской Федерации в условиях глобализации: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05/ Е.В. Овсянникова. – М., 2008. – 188 с.

3. Ческидов М.А. Экономическая безопасность государства в условиях информационной экономики: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / М.А. Ческидов. – Саратов, 2013. – 173 с.

4. Семочкин В.В. Система экономической безопасности государства / В.В. Семочкин, А.А. Иванова // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2011. – № 1. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva>.

5. Жилкина Ю.В. Обеспечение экономической безопасности государства / Ю.В. Жилкина // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2010. – № 8. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ekonomicheskoy-bezopasnosti-gosudarstva>.

6. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/>

**УДК
DOI**

ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДНР В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

ЛОСКУТОВА В.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы

ТАРАСОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы

ЧЕРТОВ Д.В.,
магистрант кафедры
менеджмента непроизводственной сферы

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Устойчивое экономическое развитие государства невозможно без формирования социально благополучного общества. Сочетание проблем развития рыночных отношений с повышенным вниманием к социальным вопросам создает необходимые условия для восстановления экономики Донецкой Народной Республики, стабильного положения человека на протяжении всей трудовой деятельности и после ее завершения. В статье проанализированы общие факторы социально-экономического развития, особенности экономического развития Донецкой Народной Республики и предложены направления для осуществления мер по повышению уровня социального и экономического развития территорий Донецкой Народной Республики.

***Ключевые слова.** Социальное развитие, экономическое развитие, Донецкая Народная Республика, экономика Донецкой Народной Республики, компоненты экономического роста, факторы социального развития, уровень жизни.*

**FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE DPR IN
THE CONTEXT OF MODERN CHALLENGES**

**LOSKUTOVA V.V.,
Candidate of State Management, Associate Professor
of the Department of Non-production Management**

**TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Non-Production Management**

**CHERTOV D.V.,
Master's student of the Department
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Sustainable economic development of the state is impossible without the formation of a socially prosperous society. The combination of the problems of the development of market relations with increased attention to social issues creates the necessary conditions for the restoration of the economy of the Donetsk People's Republic, a stable position of a person throughout the entire labor activity and after its completion. The article analyzes the general factors of socio-economic development, features of the economic development of the Donetsk People's Republic and suggests directions for implementing measures to increase the level of social and economic development of the territories of the Donetsk People's Republic.

***Keywords.** Social development, economic development, Donetsk People's Republic, state, economy of the Donetsk People's Republic, components of economic growth, factors of social development, living standards.*

***Актуальность.** Переход экономики в новое качественное состояние – процесс сложный и противоречивый. Для этого необходимы эффективные реформы, которые смогут преодолеть инерцию существующего характера*

развития и устранить факторы, которые могут его замедлять. Опыт передовых стран и последствия структурной и системной перестройки большинства сегментов экономики показывают, что реальные сдвиги в направлении создания условий для устойчивого развития как всего государства, так и отдельных территорий возможны при наращивании производственного, а также природного, демографического, научно-технического, информационного и социокультурного потенциала. То есть, выбирая приоритеты перехода национальных и региональных хозяйственных комплексов на модель устойчивого развития, следует учитывать все составляющие социально-экономического потенциала, а также факторы и институциональные изменения в системе экономического развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем социально-экономического развития и особенностей влияния факторов, влияющих на него, посвящены научные работы таких учёных, как: Блинов А., Буров М., Погосов Н., Ободец Я.В., Лоскутова В.В., Савенко А.В., Ярембаш А.И. В работах данных авторов рассмотрены теоретические основы социально-экономического развития муниципальных образований, а также проблемы и перспективы развития экономики Донецкой Народной Республики.

Цель статьи. Основной целью данного исследования является раскрытие особенностей и факторов социально-экономического развития территорий и предложение мероприятий, повышающих уровень социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Социально-экономическое развитие территории – это многомерный и сложный процесс, который обычно рассматривается с точки зрения ряда различных социальных и экономических целей. Термин «социально-экономическое развитие» часто используется в различных сочетаниях: экономическое развитие, социально-экономическое развитие, экономическое развитие страны, развитие территории, города. В большинстве случаев социально-экономическое развитие означает прогрессивные изменения, особенно в экономической сфере. Если изменение количественное, речь идёт об экономическом росте. Под качественным изменением можно говорить о структурных изменениях или изменении содержания развития или приобретении экономической системой новых характеристик. Помимо сугубо экономических характеристик, часто учитываются параметры социального развития. К тому же социальные характеристики давно стали полноценными индикаторами степени развития страны или определённой территории.

Территориальная единица является не только составной частью административно-территориального устройства, но и всей экономической системы страны. Конкретная территория, представляющая собой совокупность производительных сил, характер которых определяется природными, географическими, социально-экономическими,

демографическими и другими характеристиками, является центральным звеном экономического развития на национальном уровне.

Каждая область развивается, оживает после депрессии, шаг за шагом преодолевает кризисы и функционирует. Это способствует развитию всей экономики страны. Таким образом, проблемы устойчивого развития территорий не перестают быть актуальными, поскольку глубокие изменения в экономике делают их наиболее уязвимыми и чувствительными к воздействию различных внешних факторов.

Социально-экономическое развитие было и остается актуальным и приоритетным направлением из всей совокупности государственных интересов, поскольку каждая территория, входящая в состав государства, вносит свой вклад в его историю, внутривнутриполитическую, экономическую и культурную жизнь и достижение определенных результатов на международном уровне. В свою очередь, организация хозяйственной деятельности регионов через взаимодействие производительных сил их территорий образует единый хозяйственный комплекс страны. Именно активизация экономической жизни в областях определяет тенденции экономического роста на национальном уровне. В целом социально-экономическое развитие включает: рост производства и доходов; изменения в институциональной, социальной и административной структурах общества; изменение осведомленности общественности; изменение традиций и привычек.

Мировой опыт показывает, что государство является стабильным и жизнеспособным только в том случае, если его субъекты (административно-территориальные образования) политически стабильны, экономически и социально жизнеспособны. Социальное развитие определяется ресурсными возможностями, которые, в свою очередь, зависят от степени экономического развития.

Следовательно, только за счёт развития экономической активности можно добиться определённых прорывов в жизни местного общества и повысить благосостояние населения, что в конечном итоге всегда определяет степень успешности функционирования данной социально-экономической системы. Согласно исследованиям зарубежных учёных, к странам «технологического ядра» относятся Япония, США, Канада, Южная Корея и Австралия.

Организация инновационной деятельности в странах-лидерах имеет следующие характеристики: горизонтальная интеграция научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), проектирования и обучения, совместные исследования, государственная поддержка новых разработок. Отсюда следует, что знания и интеллектуальный ресурс государства становятся решающим фактором развития не только в будущем, но и сегодня. Таким образом, современная экономика западных стран представляет собой высокоорганизованную, инновационную и предпринимательскую экономику, которая отражает многовековой опыт рыночной свободы, конкуренции и демократического порядка. В данном типе экономики большое значение уделяется влиянию и

роли государства. Устойчивое развитие, экономический и социальный рост невозможны без эффективной государственной поддержки [1].

Экономическое развитие региона создаёт основу и является важным источником повышения качества жизни населения, так как создает условия для формирования социальных, политических, экономических и институциональных систем для повышения статуса человека в обществе, обеспечивает социальную уверенность благодаря постоянному расширению спектра потребляемых материальных благ и услуг, способствует развитию интеллектуального потенциала личности и общества в целом.

Экономическое развитие Донецкой Народной Республики в первой половине 2020 года характеризовалось снижением темпов социально-экономического развития вследствие сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Карантин изменил приоритеты потребления: упал спрос на ряд товаров. Пострадали отрасли сферы бытовых услуг, транспорта, туризма, гостинично-ресторанного бизнеса. При этом вырос спрос на продукцию, облегчающую домашний быт; спортивный инвентарь для дистанционных тренировок; товары для домашних развлечений. Также вырос спрос на товары для организации домашнего офиса и удаленной работы. Снижение произошло и по некоторым позициям промышленного производства и реализации.

Для принятия эффективных управленческих решений в каждой территориальной единице необходимо обладать полной информацией о факторах, способствующих повышению уровня социально-экономического развития. Эта информация необходима для того, чтобы уметь управлять ей, а именно своевременно анализировать эти факторы и принимать эффективные управленческие решения в различных сферах регионального развития.

Под фактором понимается причина, как движущая сила процесса, определяющая его природу и индивидуальные свойства. Факторы указывают на наличие в регионе определённых объектов и функций, которые пользуются спросом и представляют для них особую ценность. Такие характеристики учитываются при решении энергетических проблем, проблем, связанных с поселением, производственной площадкой, реализацией инвестиционных проектов и перемещением товаров. При анализе уровня развития территории необходимо выделить качественные данные, позволяющие составить представление о перспективах и конкурентоспособности территориальной единицы.

Особый интерес на данный момент вызывают факторы, влияющие на уровень социально-экономического развития Республики. На такое развитие обычно влияет не один конкретный фактор, а определённая группа факторов. Кроме того, со временем эти факторы будут меняться. На некоторые факторы регионального развития можно влиять определенным образом (например, инвестиции в основные средства), а на другие – нет (например, природные ресурсы региона). Среди всех факторов некоторые относятся только к отраслевым условиям (например, энергоёмкость

производства) или только к региональным условиям (например, численность населения территории) [2].

В практике социально-экономического развития есть несколько ключевых компонентов качественного экономического роста, представленные на схеме (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты экономического роста региона

То есть, экономический рост зависит от таких составляющих, как: переориентация производства с экстенсивного на интенсивное, максимальный акцент на научно-технический прогресс, достижение коренного изменения технических, потребительских и экономических свойств продукции, активизация человеческого фактора как мощного источника экономического роста, и, наконец, компания как производитель материальных благ должна стать главной ценностью экономики. В этом плане многое зависит от правильной налоговой и ценовой политики, формирующей систему стимулирования производства. Первым шагом в этом направлении может являться снижение контрольного давления на производителя, что увеличивает мотивацию повысить эффективность производства.

В современных условиях большое влияние имеет комплексный фактор инвестиционной привлекательности. Повышение уровня социально-экономического развития связано с привлечением инвестиций, особенно иностранных. Инвестиции увеличивают региональный валовой продукт, доходы местного бюджета и занятость населения. Для некоторых территорий специфические факторы более важны для отраслевой специализации.

Отраслевые факторы – это такие факторы, как: концентрация производства в конкретной отрасли, текущая конкурентоспособность отрасли, наличие сырья для отраслей, использующих природные ресурсы, поставка сельскохозяйственного сырья в пищевую промышленность и обеспечение квалифицированными кадрами. В наукоемких отраслях – сравнительные затраты на рабочую силу, в трудоемких отраслях – это

сравнительная концентрация потребительского спроса населения в регионе (для отраслей, ориентированных на региональные рынки) [3].

Уровень социально-экономического развития территории во многом зависит от конкретной отрасли специализации или базовых производств, расположенных в области. Базовые отрасли, которые включают экономическую деятельность населения, экономику, правительство и администрацию, образуют базу доходов, что, в свою очередь, положительно влияет на развитие всей административно-территориальной единицы.

В последнее время возросло значение природных и тесно связанных с ними энергетических факторов. Эти два фактора важны для социально-экономического развития.

С точки зрения социально-экономического развития, как правило, лидируют регионы с сильной топливно-энергетической базой. Например, в Донецкой Народной Республике лидируют отрасли перерабатывающей промышленности с долей 50,1%. Предприятия, основным видом деятельности которых является поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, обеспечивают 37,3% промышленной реализации, предприятия добывающей промышленности – 9,8%, на водоснабжение, канализацию, обращение с отходами – 2,8% (рис. 2).

Рис. 2. Структура промышленной продукции

Наибольший объем реализованной за январь–ноябрь 2020 года продукции приходится на производство, передачу и распределение электроэнергии – 29,9%, на металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 19,7%, на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 17,8%, на добычу каменного угля – 9,4%, на производство кокса и продуктов нефтепереработки – 6,3%, на машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования – 2,9%, на производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – 2,1%, на изготовление изделий из древесины – 1,2% (рис. 3).

Рис. 3. Структура реализации промышленной продукции

Из общего объема реализованной за январь–ноябрь 2020 года промышленной продукции 25,9% составляли товары промежуточного потребления, 2,4% – инвестиционные товары, 17,2% – потребительские товары краткосрочного использования, 0,9% – потребительские товары длительного использования, 53,6% – энергия [4]. Минеральное сырьё, энергия, вода и другие природные ресурсы являются важными компонентами и факторами развития территории. Такие факторы, как наличие подходящих участков для промышленного и гражданского строительства, источников питьевой и технической воды, имеют большое значение для их развития.

Климатические особенности определяют расположение производств с возможными вредными выбросами. Рекреационные ресурсы – это способы восстановления сил и здоровья населения региона или отдельных районов. С развитием торговых отношений возросла роль транспортного фактора. Транспортные расходы растут быстрее, чем затраты на производство товаров, что затрудняет выход региональных агентов на мировой рынок, что, в свою очередь, помогает создавать рынки для товаров отечественного производства. Фактор экономико-географического положения региона с точки зрения источников сырья, транспортных маршрутов, рынков сбыта и топлива имеет не менее важное влияние на социально-экономическое развитие. Рассматриваемый фактор определяет эффективность развития экономики территории. Следует отметить, что действие этого фактора не является постоянным, а связано с открытием новых источников сырья и созданием новых транспортных маршрутов. В рыночной экономике существуют факторы информационных ресурсов и систем связи, которые дают представление о возможностях наиболее эффективной социально-экономической деятельности в данной области.

Демографический фактор оказывает существенное влияние на социально-экономическое развитие территории. Этот фактор создает условия для развития различных видов экономической деятельности, а

также их большое влияние на емкость регионального рынка. В основном, области с большой численностью населения имеют высокий региональный доход и средний региональный валовой продукт. Важной составляющей этого фактора, влияющего на функционирование региональных социально-экономических процессов, являются трудовые ресурсы, которые представляют собой трудоспособную часть населения, занятую как в общественном производстве, так и в резерве (студенты, безработные, военнослужащие). Потенциал и качество человеческих ресурсов определяются не только количеством членов общества, которые могут продуктивно работать, но и их способностью проявлять интеллектуальную активность. В связи с сокращением возможностей за счет комплексного развития – освоения новых территорий, месторождений, образования новых поселений – в условиях рыночной экономики, новых инновационных технологий, создания интеллектуальной собственности в различных формах и за счет этого интенсивность использования имеющихся ресурсов. Исходя из этого, возникает необходимость поддержки социальной составляющей развития Республики и учета соответствующих факторов (рис. 4).

Рис. 4. Факторы социального развития Республики

Факторы, связанные с решением социальных проблем: обеспечение рационального перераспределения доходов; обеспечение экономической основы социальной стабильности, снижение социальной напряженности; обеспечение более полной занятости населения; создание условий для расширенного воспроизводства рабочей силы, выявление интеллектуальных способностей человека (развитие, переподготовка кадров).

К основным элементам государственной политики в области социальной защиты населения относятся: установление приемлемых параметров жизни (прожиточный минимум, минимальная пенсия, социальная помощь); защита населения от роста цен и дефицита сырья для гарантированного обеспечения прожиточного минимума для граждан; решение проблемы безработицы и обеспечение эффективного трудоустройства и переподготовки кадров; пенсионное обеспечение (для пожилых людей, инвалидов, семей, потерявших кормильца); содержание детских домов, интернатов, домов престарелых; социальные выплаты (пособия по безработице, разовые или ежемесячные выплаты детям, по беременности и родам, по болезни и по другим причинам, жилищные пособия); социальные услуги (оказание социальных услуг отдельным категориям граждан); оказание необходимой медицинской помощи; социальное страхование. Внешняя среда региона с прямым воздействием включает отношения с партнерами: внешними поставщиками товаров и услуг, внешними потребителями, конкурирующими регионами, финансовыми институтами и транспортными компаниями. Среда

косвенного воздействия на регион может включать группы влияющих факторов: общехозяйственный; политический; научно-технический; природно-экологический; демографический.

На основе анализа факторов, влияющих на социально-экономическое развитие, их можно разделить на пять основных групп: природные ресурсы, население, бизнес, инновации и инвестиции, которые представлены на схеме (рис. 5).

Рис. 5. Группы факторов социально-экономического развития

У каждой территории есть свои специфические преимущества, которые развиваются как в экономическом, так и в социальном плане. Для сохранения и повышения уровня социально-экономического развития необходимо постоянно совершенствовать группу факторов, влияющих на это развитие. Таким образом, определенные факторы влияют на региональное развитие. Обычно факторы регионального развития используются для объяснения, прогнозирования и оценки социально-экономической ситуации в регионе.

Социально-экономическое развитие территории – это залог развития всего государства. Проблемы и противоречия, возникающие в сфере управления конкретной областью, требуют своевременного решения. Исходя из этого, при управлении социально-экономическим развитием необходимо учитывать региональные особенности как экономики, так и развития общества, а также факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень социально-экономического развития страны. В контексте социальных и рыночных преобразований государство должно действовать как социальный амортизатор преобразований и в то же время проводить активную социальную политику на новой основе, соответствующей требованиям рынка. Со стороны государства необходимо наполнить реформы социальным содержанием, обеспечить развитие демократии, осуществление прав и свобод, просвещение гражданского общества. Также особое место в социальной политике занимает активизация роли государства – разработка механизма взаимодействия государства и общества в социальной сфере, обеспечение достойных и безопасных условий жизни и труда, повышение благосостояния граждан, создание возможностей для каждого человека реализовать свои умения, получать достойный доход по результатам работы, компетенции, таланта. Не менее важными аспектами являются также стимулирование мотивации к работе и предпринимательству, обеспечение воспроизводства населения, стабилизация ситуации на рынке труда, гармонизация взаимоотношений

между разными социальными группами, формирование чувства социальной солидарности, создание эффективной системы социальной защиты населения, развитие социальной инфраструктуры, создание условий для воспитания, обучения, духовного развития детей и молодежи [5].

Важнейшим фактором устойчивого социального развития должно стать сокращение бедности и снижение дифференциации доходов населения за счёт стимулирования темпов роста заработной платы выше среднего и усиления социальной поддержки. При этом заметное улучшение качества жизни людей возможно только в том случае, если реальный сектор экономики будет успешно функционировать и успешно развиваться. Следовательно, необходимо достичь нового качества в достижении высшей цели общества – повышения благосостояния людей и всестороннего развития личности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, процесс восстановления национальной экономики в совокупности с наличием значительного потенциала требует реализации ряда первоочередных мер, которые нормализуют ситуацию и будут способствовать эффективному функционированию экономики Донецкой Народной Республики и ускорят темпы ее развития для наращивания утраченных позиций [6].

Эти меры включают: сотрудничество промышленного производства с предприятиями Российской Федерации для развития и увеличения производственных мощностей; расширение рынков сбыта готовой продукции и полуфабрикатов за счет развития внешней торговли с Луганской Народной Республикой и Российской Федерацией; развитие системы кредитования малого и среднего предпринимательства через Центральный республиканский банк, а также на основе взаимодействия с кредитными организациями Российской Федерации; разработка программ восстановления и развития территорий городов и районов.

В целом, для улучшения социально-экономического развития территорий Донецкой Народной Республики целесообразно принять следующие меры: социальная поддержка населения через создание социально ориентированных проектов; решающая роль в социально-экономическом развитии муниципального образования должна принадлежать власти всех уровней при условии активизации социальной ответственности негосударственных структур и компаний; методология управления социально-экономическим развитием должна отражать социально-экономическую политику государства, основываться на принципах социального партнерства и методах обоснования принятия решений при наличии необходимых ресурсов, правового, инновационного и информационного обеспечения; социально-экономическое развитие сообщества должно следовать принципам проектного подхода к управлению сложными социально-экономическими системами и процессами [7].

Таким образом, в современных реалиях становится очевидным тот факт, что построение новой эффективной экономической системы государства не может базироваться на неактуальных для современного этапа развития общества методах и концепциях. Выходом из данной ситуации является постепенное внедрение экономических реформ, направленных на создание полноценной современной экономики с соответствующими механизмами социальной защиты. Хотя развитие событий в экономике сложно спрогнозировать, последовательная реализация запланированных мероприятий может быстро привести к желаемым результатам. Чтобы встать на путь устойчивого экономического развития и построить открытое демократическое общество с высоким уровнем жизни в будущем, необходимо аккумулировать творческие и интеллектуальные ресурсы уже сегодня.

Список использованных источников

1. Блинов А. Модернизация экономики: единство технологической, образовательной и коммуникационной стратегий / Проблемы теории и практики управления. – 2012. - № 4. – с. 8-16
2. Буров М. Особые экономические зоны: территория инновационного развития / Проблемы теории и практики управления. – 2012. - № 5. – с. 59-68
3. Погосов Н. Источники финансирования модернизации экономики / Экономист. – 2012. - № 5. – с. 3-18
4. Итоги социально-экономического развития Донецкой Народной Республики за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7733:itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-donetskoj-narodnoj-respubliki-2020-za-god&catid=8&Itemid=141.
5. Сигаев Д.Ю. Эффективный рынок труда как фактор конкурентоспособности экономики / ЭПОС. – 2012. - № 1. с. 31-35
6. Ободец Я.В., Лоскутова В.В. Проблемы и перспективы развития экономики Донецкой Народной Республики. Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IV международной науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2020 г.). Секция 1: Стратегическое управление развитием экономики / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – с. 81
7. Ярембаш А.И., Морозов Е.Л., Савенко А.В., Теоретические основы формирования программ социально-экономического развития муниципальных образований Донбасса. Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 4: Социально-экономическое развитие Донбасса: проблемы и решения / ГОУ ВПО ДонАУиГС. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – с. 15